

CZU: 342.72/.73-053.2:369.25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645285>

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI – TEMEI JUSTIFICATIV PENTRU ÎNCASAREA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE A COPILULUI DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ȘAVGA Alina

doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0001-5386-0862

Summary. *The guarantee of a harmonious physical, psychological and spiritual development of the child is indubitably linked with the obligation of the parents to take care of the said child. This fundamental element of the patrimonial relationship between parent and child, is based on the right of all the children to be cared for as long as they cannot obtain the existential resources they require on their own (home, food, clothes, expenses for education and professional formation). In this case, the parents must care for their underage children until they reach 18 years old and they must also care for the mature children that are incapable to work and require financial aid. In any case, the legal justification for the claim of a maintenance pension, must be the assurance that it is in the supreme interest of the child in question.*

Keywords: *child, parent, the supreme interest of the child, maintenance pension, incapability to work, study process.*

Garanția unei dezvoltări fizice, intelectuale și spirituale armonioase a copiilor este indispensabil legată de obligația părinților de a-i întreține. Acest element fundamental al relațiilor patrimoniale se bazează pe dreptul copiilor de a fi întreținuți atâta timp cât nu își pot asigura de sine stătător surse de existență (locuință, hrană, medicamente, îmbrăcăminte, cheltuieli de educație și formare profesională etc.).

Obligația legală de întreținere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului, inclusiv pentru satisfacerea nevoilor spirituale, precum și – în cazul obligației de întreținere a părinților față de copiii lor minori – mijloacele pentru educație, învățatură și pregătirea lor profesională. [1, p.443]

Conform prevederilor alin.1 art.74 din Codul Familiei al Republicii Moldova, această perioadă durează până la atingerea vârstei de 18 ani, excepție constituind copiii majori inapți de muncă care pot pretinde întreținere de la părinți și după majorat, în baza prevederilor art.78 din Codul Familiei al Republicii Moldova. [2]

În acest sens, părinții sunt obligați să-și întrețină copiii minori și copiii majori inapți de muncă care necesită sprijin material. Iar, modul de plată a pensiei de întreținere se determină în baza unui contract încheiat între părinți; între părinți și copilul major inapt de muncă sau în baza hotărârii instanței de judecată.

Pornind de la interpretarea *stricto sensu* a normelor legale precitate, practica judiciară națională pe categoriile menționate de litigii este uniformă și

constantă, reclamanților respingându-li-se cerința de încasare a pensiei de întreținere pentru copii după atingerea vârstei de 18 ani, fie și în continuarea studiilor.

Motivarea invocată, de regulă, în deciziile instanțelor de judecată se bazează pe argumentul că „inapt de muncă” se consideră copilul major care din motive de sănătate și-a pierdut capacitatea de muncă, fiind încadrat în unul din gradele de invaliditate stabilite de lege (gradul I, II sau III). La stabilirea gradului se iau în vedere natura, gravitatea, particularitățile și evoluția bolii, precum și influența acesteia asupra capacității de muncă, posibilitățile de recuperare. [3]

Interpretarea este una neoficială și nu corespunde raționamentului juridic al normei de drept. Totodată, noțiunea „inapt de muncă” nu este dată în legislație și judecătorii adesea operează cu explicațiile oferite în DEX.

Calificativul „*inapt de muncă*” caracterizează nu doar persoana care dispune de grad de invaliditate, ci, conform DEX-ului, o *persoană care este nepotrivită pentru o anumită sarcină, slujbă etc.* [4, p.434], fără a fi specificată cauza care generează această incapacitate. De aici, instanțele au interpretat într-o viziune foarte îngustă incapacitatea de muncă a copilului major, limitând-o doar la condiția invalidității.

Soluționând problema încasării pensiei de întreținere pentru copiii majori inapți de muncă, instanțele de judecată au obligația de a asigura copilului protecția și îngrijirea necesare pentru asigurarea bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora el le-a fost încredințat în mod legal și care, în acest scop, vor lua toate măsurile corespunzătoare.

Copiii antrenați în activități de studiu (liceale și universitare) după atingerea vârstei de 18 ani, urmând un program complex de discipline, activități extracurriculare ce necesită un efort impunător și timp pentru obținerea rezultatelor bune sunt în imposibilitate de a se angaja în câmpul muncii. Totodată, dat fiind faptul că studiile constituie o componentă importantă a procesului educațional, părinții în egală măsură trebuie să contribuie la suportarea cheltuielilor de întreținere și formare.

În toate cazurile, un temei justificativ pentru încasarea pensiei de întreținere a copilului, fie și major, ar trebui să fie asigurarea respectării interesului superior al copilului, principiu consfințit de Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată prin Rezoluția nr.44/25 a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 20 noiembrie 1989, ratificată de Republica Moldova în anul 1993.[5]

În același sens, statuează și prevederile legislației naționale, alin.3 art.2 din Codul Familiei al RM, care stabilește principiile de bază ale legislației familiale: „Relațiile familiale sunt reglementate în conformitate cu următoarele principii:

monogamie, căsătorie liber consimțită între bărbat și femeie, egalitate în drepturi a soților în familie, sprijin reciproc moral și material, fidelitate conjugală, **prioritate a educației copilului în familie, manifestare a griii pentru întreținerea, educația și apărarea drepturilor și intereselor membrilor minori și ale celor inapți de muncă ai familiei**, soluționare, pe cale amiabilă, a tuturor problemelor vieții familiale, inadmisibilitate a amestecului deliberat în relațiile familiale, liber acces la apărarea, pe cale judecătorească, a drepturilor și intereselor legitime ale membrilor familiei.” [2]

Totodată, potrivit prevederilor art.60 din Codul Familiei al RM, părinții sunt obligați să-și educe și să-și întrețină copiii minori, părinții poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală a copiilor și au prioritate la educația lor față de oricare alte persoane. [2]

Pentru ca o persoană să poată cere întreținere, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ două condiții, și anume: *să fie inaptă de muncă și să necesite sprijin material*, adică să fie în stare de nevoie. [6, p.226]

Dacă referitor la interpretarea termenului de „inapt de muncă” ne-am expus argumentele de rigoare *supra*, urmează să analizăm în continuare ce presupune „necesitatea sprijinului material”.

Necesitatea sprijinului material sau starea de nevoie survine atunci când persoana nu dispune de mijloace materiale pentru a-și procura cele necesare traiului și îngrijirii sănătății (alimente, locuință, îmbrăcăminte, medicamente etc.). Se află în stare de nevoie persoana care nu are venituri – fie dobândite prin muncă, fie produse de bunurile sale ori alte bunuri de valoare care depășesc ceea ce îi este necesar existenței, care, eventual, ar putea fi vândute pentru a-și procura cele necesare întreținerii. În doctrină se consideră că persoana care nu are venituri suficiente, dar care are economii sau bunuri de valoare (lucruri de preț, obiecte de lux, colecții de artă, imobile pe care nu le folosește personal etc.) ce nu-i sunt necesare și pe care le-ar putea vinde așa încât să-și asigure în mod curent întreținerea pentru o perioadă nu trebuie considerată în tot acest timp ca fiind în stare de nevoie. [6, p.226-227]

Din momentul adoptării Codului Familiei al RM nr.1316 din 26.10.2000 au fost întreprinse mai multe tentative de a-i modifica prevederile în vederea asigurării întreținerii de către părinți a copiilor majori care se află în continuarea studiilor.

Argumente în susținerea modificării ar fi multiple:

- a) Astăzi tinerii absolvă liceele la vârsta de 19 ani. Deci părintele la a cărui întreținere se află copilul major liceean este nejustificat împovărat, pe când celălalt părinte se poate eschiva de la întreținerea copilului major, bazându-se pe normele legale.

- b) Este evident că un copil major înmatriculat la o instituție superioară de învățământ la secția zi, la fel, nu are posibilitate să se angajeze în câmpul muncii. Povara întreținerii revine în acest caz pe umerii părintelui la a cărui întreținere se află copilul.
- c) O mare parte din tineri, deși au capacități intelectuale și dorință de studiu, nu au posibilitate să facă studii superioare, deoarece nu și le pot permite, aflându-se la întreținerea unui părinte.

Din aceste raționamente, s-a propus organului legislativ modificarea Codului Familiei al RM, prin completarea alin.1 din art.74 cu următoarea propoziție: „Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani”. O astfel de propunere *de lege ferenda*, inspirată din experiența României, a rămas însă fără de soluționare finală în Republica Moldova.

Conform legislației românești, obligația de întreținere dintre părinți și copii este reglementată de prevederile art.499 din Codul civil, ca parte integrantă a autorității părintești, cuprinzându-se detalieri referitoare la dreptul la întreținere a descendentului minor (art.525), la cuantumul întreținerii convenite lui (art.529) și aceste dispoziții se completează cu normele dreptului comun în materie, art.513-534. Minorul care cere întreținere de la părinți se află în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri. Cu toate acestea, în cazul în care părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria existență, instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate. Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major (de regulă la 18 ani) aflat în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani. Copilul major beneficiază de întreținere din partea părinților dacă își continuă studiile, indiferent de forma de pregătire (teoretică sau practică) și, de asemenea, indiferent dacă instituția de învățământ (liceală, universitară etc.) este de stat sau particulară. [7]

La ora actuală, pentru cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia României ar fi o soluție să se adreseze instanțelor de judecată din România cu cereri privind încasarea pensiei de întreținere pentru copiii majori aflați în continuarea studiilor. Cu titlu de exemplu, ar fi speța diferită judecătorilor ieșeni în anul 2022, care au fost chemați să soluționeze problemele apărute într-o familie originară din Republica Moldova, unde fiica și-a chemat în judecată tatăl, cerând obligarea acestuia la plata pensiei de întreținere. Specificul speței îl reprezintă dubla cetățenie a părților, atât reclamanta cât și pârâtul fiind născuți în Republica Moldova, dar cu studii, respectiv afaceri, în România, unde au dobândit și cetățenie română, având inclusiv coduri numerice personale. Motivând

preluarea cazului în procedură, magistrații Judecătorei Iași au consemnat că atât domiciliul reclamantei, cât și domiciliul pârâtului din cărțile de identitate figurează în România. În decizia luată, instanța a menționat temeiul de fapt al încasării pensiei de întreținere – „*cu atât mai mult este necesară o contribuție financiară suplimentară având în vedere că reclamanta beneficiază de o bursă de studiu la o prestigioasă universitate europeană.*” [8]

O încercare recentă *de lege ferenda* a fost întreprinsă de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, care la 21 iulie 2022 a venit cu o inițiativă de modificare legislativă în Parlamentul Republicii Moldova, prin completarea Codului Familiei cu o normă legală care să instituie obligația părinților de a-și întreține copiii majori aflați în continuarea studiilor, dar numai până la vârsta de 23 de ani.

Ombudsmanul a argumentat că aspectele de ordin legislativ ale unor state membre ale UE din domeniul dreptului familiei pot servi drept model pentru adoptarea măsurilor similare pentru cadrul normativ național. Bunăstarea copiilor, inclusiv a celor care își continuă studiile după atingerea majoratului, este motivul central ce determină operarea completărilor la Codul Familiei. Pentru a diminua sarcina financiară care ține de obligația părinților, este rațional de a se introduce o limită de vârstă până la care copilul major care își continuă studiile poate pretinde întreținere din partea părinților. De exemplu, până la 23 ani, vârstă până la care statul plătește copilului pensia de urmaș dacă acesta își continuă studiile. [9]

Dacă nu vom modifica prevederile actuale din Codul Familiei, riscăm să oferim un tratament diferențiat copiilor majori care și-au pierdut întreținătorul, dar sunt în continuarea studiilor, comparativ cu copiii care au părinți sănătoși și în viață.

Or, potrivit prevederilor lit.a) alin.1) art.25 din Legea nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii: „Se stabilește pensie de urmaș copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani.” Obligația de întreținere în cazul dat îi revine statului. [10]

În asemenea circumstanțe, se constată că statul își asumă obligația de întreținere a copilului major care a pierdut un părinte până la vârsta de 23 de ani, iar părintele viu și sănătos este exonerat de obligația de asigurare a viitorului propriului copil.

Principiul conform căruia acolo unde există aceeași rațiune trebuie să existe aceeași soluție induce spre ideea că nu există nicio rațiune pentru care copilul care are părinți în viață să nu se bucure de aceleași drepturi pe care le are copilul ai cărui părinți sunt decedați. Prin recurgere la analogie, dacă statul asigură

Întreținerea copilului major care își continuă studiile și care are unul sau ambii părinți decedați, atunci ar fi echitabil ca părinții/părintele să execute obligația de întreținere a copilului major care la fel este înmatriculat la o instituție de învățământ.

Împrejurarea continuării studiilor care nu permite angajarea și realizarea de venituri din muncă echivalează cu necesitatea de sprijin material vizată în art.78 din Codul Familiei al RM, normă destinată copiilor majori inapți de muncă. Și aici situațiile pot fi tratate similar, pentru că în ambele cazuri copiii se află în imposibilitatea de a dobândi autonomie financiară, fie din cauza unei particularități de dezvoltare fiziologică, fie din lipsa posibilității de angajare în câmpul muncii, din motivul antrenării în proces educațional.

Considerăm că modificarea propusă a cadrului normativ va asigura respectarea principiului echității și egalității în onorarea obligațiilor atât de către părinți, cât și din partea statului. Totodată, va fi garantată respectarea drepturilor tuturor copiilor majori care au nevoie de susținere din partea părinților pentru a-și continua studiile.

Întru respectarea dezideratelor descrise mai sus, se va ține cont de principiul interesului superior al copilului, consacrat la art.9 din Convenția cu privire la drepturile copilului, de menținere a echilibrului drepturilor copiilor din partea ambilor părinți care nu se află în relație de căsătorie, precum și de proporționalitatea cuantumului pensiei de întreținere pentru fiecare copil în parte.

Este regretabil că pe această cale copiii își revendică dreptul la o asigurare minimă de existență și întreținere din partea părinților, dar este o necesitate impusă temporar de condițiile de viață (necesitate) și de prevederile legislației în vigoare.

Cadrul normativ național urmează a fi apreciat drept unul lacunar în privința situațiilor de întreținere a copiilor majori apți de muncă care nu și-au câștigat autonomie financiară și se află în proces de formare profesională. În principiu, în majoritatea cazurilor obligația de întreținere se execută benevol de către părinți. Însă, în cazul părintelui care nu coabitează cu acest copil major, lipsa unei reglementări exprese este un prilej de a se eschiva de la întreținerea copilului, inclusiv de la plata pensiei de întreținere.

Legislațiile mai recente, atât europene, cât și din alte zone comunitare, au extins acest drept la întreținere și asupra copiilor majori care își continuă studiile la secția zi. Astfel, cu titlu de exemplu, menționăm practica legislativă a Germaniei [11], care prevede că nu există nicio limită de vârstă pentru întreținerea copiilor: întreținerea trebuie să fie plătită atâta timp cât copilul depinde de ea, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează unor greșeli din partea copilului. Totuși,

după ce copiii și-au încheiat educația și formarea, ei trebuie, în general, să se întrețină singuri.

Prevederi similare conține și legislația Franței [12], care stipulează că, în ceea ce privește întreținerea copiilor, nu există o limită de vârstă stabilită prin lege: obligația de întreținere și de educație pe care o au părinții nu încetează de drept decât în momentul în care copilul devine major (articolul 371-2 din Codul civil). Trebuie făcută distincția între două perioade:

- în perioada în care copilul este minor sau este major, dar nu și-a câștigat autonomia financiară părinților le revine obligația de întreținere și de educație în ceea ce îl privește, cu scopul de a-i asigura condițiile necesare pentru dezvoltare și educație;

- când obligația de întreținere și de educație încetează, se aplică regimul general al obligației de întreținere, pe baza dovezii aduse de solicitant privind starea sa de nevoie (articolele 205 și 207 din Codul civil).

Prevederi normative mai dezvoltate sunt caracteristice pentru legislația familială a Ungariei [13]: „Toți minorii (sub vârsta de 18 ani) au dreptul la pensie de întreținere, în conformitate cu prezumția de necesitate stabilită prin lege. Copiii cu vârsta mai mică de 20 de ani au, de asemenea, dreptul la întreținere, cu condiția ca aceștia să fie înscriși în ciclul de învățământ secundar.

Copiii de vârstă activă (18 ani sau mai mult) care își continuă studiile au dreptul la întreținere indiferent de prezumția de necesitate în cazul în care necesită întreținere pentru a-și continua studiile, într-o perioadă de timp rezonabilă. Copilul trebuie să informeze fără întârziere părintele cu privire la intenția sa de a-și continua studiile [secțiunea 4:220 alin.(1) din Codul civil].

Studiile includ orice tip de formare necesară pentru a obține o calificare în vederea pregătirii pentru carieră, precum și studiile pentru obținerea unei diplome de licență sau de masterat sau programele de învățământ profesional superior, efectuate în mod continuu.

În cazul în care se justifică, în mod excepțional, părinții pot fi obligați să asigure întreținerea unui copil în vârstă de 25 de ani sau mai mult [secțiunea 4:220 alineatul (5) din Codul civil].

Totodată, părinții nu au obligația de întreținere a unui copil major care își continuă studiile în cazul în care se consideră că întreținerea nu este meritată de copil, dacă acesta nu reușește să își îndeplinească obligațiile educaționale și de examinare din motive ce nu țin de el sau în cazul în care întreținerea ar pune în pericol capacitatea părintelui de a se întreține ori capacitatea părintelui de a-și întreține copiii minori. De asemenea, se consideră că întreținerea este nemeritată de un copil major dacă, fără niciun motiv întemeiat, acesta nu menține relații cu părintele obligat să îl întrețină [secțiunea 4:220 alin.(3) și (4) din Codul civil].

Concluzionând asupra celor abordate, reiterăm că dreptul copilului la întreținere din partea părinților este un drept component și, în același timp, inerent drepturilor și îndatoririlor părintești, fundamentat pe asumarea responsabilă a calității de părinte.

În mod firesc, întreținerea copiilor de către părinți, chiar și după atingerea majoratului, dacă au asemenea necesitate, ar trebui să fie benevolă și să se bazeze pe afecțiunea și prietenia care există între membrii familiei, precum și pe regulile de conviețuire socială. Or, obligația de întreținere realizează un scop personal prin ajutarea celui aflat în nevoie, din cauza incapacității de a munci, și un scop social, deoarece societatea nu poate lăsa în voia soartei persoanele care necesită ajutor material și susține îndeplinirea obligației de întreținere de către membrii familiei. [6, p.225]

Referințe:

1. FILIPESCU Ion P., FILIPESCU Andrei I. *Tratat de dreptul familiei*. – București: ALL, 2001. 594 p.
2. Codul Familiei al Republicii Moldova nr.1316 din 26.10.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, Nr.47-48, art.210.
3. Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 01.11.2021. Dosarul nr. 2-12310/2021. [Accesat pe 12.09.2022] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/dbdb7ac8-32a0-428c-9ebc-cb7ca0df7363. Decizia Curții de Apel Chișinău din 30.06.2022. Dosarul nr.2a-648/22 [Accesat pe 14.07.2022] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/court-decisions?pdf_content=papuha&type=Any&apply_filter=1
4. Dicționar enciclopedic. Sub red. CHIHAIA, L., ș.a., Editura: Cartier, 2001. 1695 p.
5. Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată prin Rezoluția nr.44/25 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, 20 noiembrie 1989, ratificată de Republica Moldova la 26.01.1993. [Accesat pe 14.07.2022] Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/rapoarte/convenția-cu-privire-la-drepturile-copilului-0>
6. CEBOTARI, V. *Dreptul familiei*. Ediția a III-a. Revăzută și completată. Chișinău: Tipografia Reclama, 2014. 344 p.
7. Obligațiile de întreținere (Romania). [Accesat pe 15.09.2022] Disponibil: https://e-justice.europa.eu/47/RO/family_maintenance?ROMANIA&member=1
8. O studentă la Sorbona cere judecătorilor ieșeni să-i oblige tatăl să contribuie la plata studiilor. [Accesat pe 14.07.2022] Disponibil: <https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/--329949.html?fbclid=IwAR0e2TzscHOVV2iiPNixsmAFRmuFXBhTI7hFtiyzKAKgCLSUKoaEfmWr0Wc>
9. Propunere de perfecționare a Codului Familiei pe segmentul întreținerii copiilor majori care își continuă studiile. [Accesat pe 20.09.2022] Disponibil: <http://ombudsman.md/avocatul-copilului/documente/>
10. Legea nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii. În: Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683.

11. Obligațiile de întreținere (Germania). [Accesat pe 15.09.2022] Disponibil: https://e-justice.europa.eu/47/RO/family_maintenance?GERMANY&member=1
12. Obligațiile de întreținere (Franța). [Accesat pe 15.09.2022] Disponibil: https://e-justice.europa.eu/47/RO/family_maintenance?FRANCE&member=1
13. Obligațiile de întreținere (Ungaria). [Accesat pe 15.09.2022] Disponibil: https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-hu-ro.do?member=1

